

Focus group 4/12/2023. CS Pecorino Toscano

Participants:

Obiettivo FG

Validazione della versione modificata dopo FG1
nuovo feedback da stakeholders

Feedback su diagrammi

1- DIAGRAMMA DI PROCESSO AGRONOMIST

Process as-is

Completo

FV agronomo

Visite fatte insieme al veterinario - visitano insieme

Pianificazione

1 al mese , ma può variare

Razioni 1 volta al mese

Ma può variare (E.g. dipende dalle temperature, dalla gestione dell'allevatore, ecc)

Varia - su segnalazione dell'allevatore

e.g. se temperatura bassa, latte diminuisce, allevatore segnala e agronomo cambia razioni

Aggiungere nota : che le visite possono essere anche più frequenti e che le segnalazioni possono essere e.g. settimanali

Aggiungere che FARMER monitora gli animali

-
-

Confronto con allevatori

Visita: 1 volta al mese

Whatsapp o telefonata una volta a settimana

-

Una frequenza che potrà essere anche più

-

Analisi frequenza : con settimanale o 15 gg → approssimare a una volta al mese

- il caseificio carica mensilmente tutte le analisi fatte in un periodo, per ogni azienda ci possono essere anche 2-3 analisi

Laboratorio analisi interno al caseificio:

Loro fanno le analisi , le trasmettono un xls su dropbox con dati aggregati di più aziende

Con il FMIS questo si dovrebbe automatizzare e dovrebbero arrivare dati più frequentemente, dati più aggiornati

Ogni azienda ha una scheda con storico personale

PROCESS AFTER: dovrebbe gestire i dati latte

Riportare sull'app la parte alimentazione -

--

PROCESS TO-BE

Completeness

Utile per discutere REQUIREMENTS

Es. del calendario

Aggiungere calendario in cui l'azienda imposta le date in cui è disponibile

Calendar with availabilities

Task farmer "prenota visita"

--

OVERLAP

Comprensibile:

- Sì

- uso del colore aiuta / verde - blu forse non sono troppo leggibili (cambiare intensità)
Leggibilità da migliorare

Efficaci:

- sì, non ha esperienza dei diagrammi
Dopo un minima indicazione di lettura

Efficaci nel favorire lo scambio di informazioni dettagliate

--

2- DIAGRAMMA DI PROCESSO VET

PROCESS BEFORE

Completeness

Contatto con laboratorio del latte nel senso che è lei che cerca il laboratorio se ci sono problematiche in azienda

Dubbi legati all'alimentazione

Contatto con lavoratori esterni per gestione emergenze, altre analisi
Pianificazione a lungo e breve termine

Visita programmata. Es vaccinazione, ecografie

Gestite sul campo, annotate in maniera cartacea

1 volta al mese - aggiungere a plan visit : vaccinazione / ecografie

Scambi con lab esterni : per ora non c'è ma andrebbe integrato nel sistema —> process after :
altri attori dovrebbero caricare anche i loro dati

Veterinari asl : servizio pubblico : controllo e sicurezza alimentare / consulenza
Validazione scelte gestionale e sanitario
Comunicazione diretta tra asl e allevatore
Il vet interviene in alcune situazioni di emergenza

BDN ; ruolo esterno - no delega per alcune aziende . Maniera manuale capo - su - capo

Ulteriore persona che ha l'accesso diretto alla banca dati

L'allevatore non ha l'accesso alla BDN, ce l'ha un intermediario

BDN Prima - lettura dei dati fatta durante attività specifiche e.g. ecografie - segnalazione di
discrepanze all'intermediario : 1 - 2 volte l'anno per azienda / es. l'animale è scappato

PROCESS AFTER

Aggiornare il task di aggiornamento dati su task di gestione emergenze per attori esterne - es.
risultati analisi

Aggiornamento del sistema a seguito dell'emergenza

Il caseificio viene interrogato da me e sarà automatico

OVERLAP

Comprensibilità

Notazione come la guardi , cosa guardi prima

 Parte rossa - verde - blu :

 difficoltà di lettura : rosso - blu - verde

Scritta dello stesso colore poco leggibile

I gateway sono difficili

Simbolini all'interno dei task : loro non li distinguono

Sono importanti però per traduzione cost-benefit analysis

Efficacia

I diagrammi aiutano a standardizzare il processo di lavoro

Individuare punti deboli

Rendono il processo più lineare

L'allevatore può avere difficoltà sulla lingua e sui simboli

Ma in linea generale possono essere utili per ragionare sul processo

- FARMER COMPLETENESS

Before

Ospita una visita in cui agronomo e vet sono insieme (nella maggior parte delle volte)

Gestione dell'animale

Usa metodi cartacei, es calendario

-

After

Aggiungere task

> Aggiornare su eventuali problematiche in azienda

> Animali in lattazione

> prenotazione visite

- CASEIFICIO

> aggiungere scambio di Elisa

2- DIAGRAMMA DI GOAL

Feedback su elementi aggiunti dopo fg

Lista documento

AGRONOMIST

COMPLETENESS

Aggiungere ecografo

COMPRENSIBILITY

Modifica goal - **confusione** >> LEGGIBILITÀ animal health / gerarchia tra blu e arancione
Salute animale obiettivo -

Proposta di eliminare goal e qualities

VET

COMPLETENESS

Obiettivi ok

Confusione obiettivi primari / secondari

Alina: si, è più comprensibile

3-

DIAGRAMMA DI STRUTTURA → valutazione con ALINA

Spiegazione del compromesso tra completezza e leggibilità

Ecografo - veterinaria

Da aggiungere

Idea di mettere i dati della razione

Tecnologia NIR - agronoma

Software per razioni - agronoma

Anche se non scambiano dati

Tipo milk meter

Fino a che punto ci estendiamo nella rappresentazione ?

Lo strumento grafico che ci consente di

Elementi hardware - elettromeccanici - che non sono collegati all'information system, ma che non sono collegati direttamente